

KREDIT MODUL TIZIMI SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA DEONTOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNI MODELLASHTIRISH

PARDAYEVA RA'NO ESHBOYEVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası tayanch doktoranti

Email: pardayevvarano1242@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286134>

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi O'zbekiston va xorijiy tadqiqotlar tahlili asosida bo'lajak o'qituvchilarni deontologik madaniyatni o'qitish konsepsiyasiga va sifatli ta'limga bo'lgan turli yondashuvlarni aniqlash va ochib berishdan iborat. Ushbu masalani o'rganishning asosiy usullari tahlil, deduksiya va induksiya, taqqoslash va umumlashtirish bo'lib, ular oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning deontologik madaniyat komponentlarini shakllantiruvchi kasbiy kompetensiyalar va ko'nikmalarni har tomonlama o'rganishga, shuningdek, oliy ta'lim tizimining rivojlanishi va sifati asosida talabalarning pedagogik kompetensiyalari va sifatlarini rivojlantirishning amaliy jihatlari hamda usullarini ko'rsatib berishga yordam beradi. Maqolada nazariy va amaliy asoslarni ilmiy umumlashtirish, metodlar samaradorligini metodik ishlab chiqish orqali bo'lajak o'qituvchilarni deontologik madaniyat komponentlarini pedagogik o'zaro ta'sirga va sifatli o'qitishga tayyorlash muammosi ochib beriladi; talabalar va o'qituvchilarni axborot bilan ta'minlashning o'quv-uslubiy jihatlari tavsiflanadi; tizimli ravishda o'rganilayotgan ta'lim tizimidagi modernizatsiya jarayonlari asoslanadi; o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish asosida ta'lim jarayoni mazmunini va bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda deontologik madaniyat komponentlarini takomillashtirish g'oyalari keltiriladi; oliy ta'lim muassasalarida kredit modul tizimi sharoitida deontologik madaniyatni shakllantirish jarayonini modellashtirish metodikasi tizimlashtirilib beriladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, kasbiy muhitga singish, kasbiy malaka, kasbiy kompetensiya, ta'lim sifatini boshqarish tizimi, integratsiyalashgan yondashuv, deontologik madaniyat komponentlari, kompetensiyaga asoslangan yondashuv.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПО КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация: Целью статьи является выявление и раскрытие различных подходов к концепции подготовки будущих учителей к деонтологической культуре и качественному образованию на основе анализа отечественных и зарубежных исследований. Основными методами изучения данного вопроса являются анализ, дедукция и индукция, сравнение и обобщение, которые позволяют всесторонне изучить профессиональные компетенции и умения, формирующие компоненты деонтологической культуры будущих учителей высших учебных заведений, а также показать практические аспекты и методы развития педагогических компетенций и качеств студентов на основе развития и качества системы высшего образования. В статье раскрывается проблема подготовки будущих учителей к педагогическому

взаимодействию и качественному обучению компонентам деонтологической культуры посредством научного обобщения теоретических и практических основ, методической разработки эффективности методов; описываются учебно-методические аспекты информационного обеспечения студентов и преподавателей; системно обосновываются модернизационные процессы в исследуемой системе образования; излагаются идеи по совершенствованию содержания образовательного процесса и компонентов деонтологической культуры в подготовке будущих учителей на основе использования инновационных технологий в процессе обучения; систематизируется методика моделирования процесса формирования деонтологической культуры в высших учебных заведениях в условиях кредитно-модульной системы.

Ключевые слова: методическая подготовка будущих учителей, интеграция в профессиональную среду, профессиональная квалификация, профессиональная компетентность, система управления качеством образования, комплексный подход, компоненты деонтологической культуры, компетентностный подход.

MODELING THE FORMATION OF A DEONTOLOGICAL CULTURE IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE TEACHERS UNDER THE CREDIT MODULE SYSTEM

Abstract: The purpose of the article is to identify and reveal various approaches to the concept of training future teachers in deontological culture and quality education based on the analysis of Uzbek and foreign research. The main methods of studying this issue are analysis, deduction and induction, comparison and generalization, which help to comprehensively study the professional competencies and skills that form the components of the deontological culture of future teachers in higher educational institutions, as well as to show practical aspects and methods of developing pedagogical competencies and qualities of students based on the development and quality of the higher education system. The article reveals the problem of preparing future teachers for pedagogical interaction and quality teaching of the components of deontological culture through scientific generalization of theoretical and practical foundations, methodological development of the effectiveness of methods; describes the educational and methodological aspects of providing students and teachers with information; systematically substantiates the modernization processes in the education system under study; presents ideas for improving the content of the educational process and the components of deontological culture in the training of future teachers based on the use of innovative technologies in the teaching process; systematizes the methodology for modeling the process of forming deontological culture in higher educational institutions under the conditions of the credit module system.

Keywords: methodological preparation of future teachers, integration into the professional environment, professional qualifications, professional competence, education quality management system, integrated approach, components of deontological culture, competency-based approach.

KIRISH

O'qituvchilik kasbi ko'p qirrali bo'lgani sababli, har bir mutaxassis yuqori darajadagi akademik yutuqlarni, shuningdek, kasbiy malaka bilan uyg'unlashgan ta'limiy malakani namoyish etishi lozim. Zamonaviy ta'lim gumanitar, tabiiy va aniq fanlar tarkibiy qismlarining maqbul uyg'unligi asosida, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini keng qo'llash, hamda tegishli ilmiy, uslubiy va axborot ta'minotiga tayangan holda rivojlanmoqda. Mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning pedagogik loyihalash jarayoni va oliy ta'lim muassasasidagi muhit ko'p qirrali hamda uzoq muddatli jarayon hisoblanadi. Maqolamiz materiallari talabalar, bo'lajak o'qituvchilarning deontologik madaniyat komponentlari, o'z kasbiy malakasini oshirishni istagan, pedagogik faoliyatda samarali rivojlanishga intilayotgan o'qituvchilar, shuningdek, pedagogika sohasida ta'lim sifatini boshqarish tizimining sifatli amalga oshirilishini o'rganayotgan olimlar va ta'lim arboblari uchun amaliy va nazariy qimmatga ega belgilaydi, bo'lajak o'qituvchilarning shaxsini tashkil etuvchi kasbiy kompetensiyalari, ko'nikmalarini har tomonlama o'rganadi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarini real rivojlantirishning jihatlari va usullarini namoyish etish oliy ta'lim tizimining rivojlanishi va uning sifati asosida talabalarning kompetensiyalari va sifatleri. Ushbu maqolada Kredit modul tizimida bo'lajak o'qituvchilarning deontologik madaniyat komponentlarini pedagogik o'zaro ta'sirga tayyorlash muammosi va nazariy va amaliy asoslarni ilmiy umumlashtirish orqali sifatli o'qitish, metodik metodlar samaradorligini ishlab chiqish; axborotning o'quv-metodik ta'minotini tavsiflaydi. O'quvchilar va o'qituvchilarni tayyorlash; ta'lim tizimidagi modernizatsiya jarayonlarini asoslaydi, ular tizimli ravishda o'rganiladi; ta'lim jarayoni mazmunini takomillashtirish va kelajakni o'qitish g'oyalarini bayon qiladi. O'qituvchilarni o'qitish jarayonida deontologik madaniyat komponentlarini innovatsion texnologiyalardan foydalanish asosida modellashtirish metodikasini tizimlashtiradi; oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish tizimi. Maqolamiz materiallari: talabalar, bo'lajak o'qituvchilar, o'zlarining kasbiy malakaga ega bo'lish, pedagogik faoliyatda samarali rivojlanishga ko'maklashish, olimlar va ta'lim sifatini boshqarish tizimining sifatli amalga oshirilishini o'rganuvchi ta'lim arboblari pedagogika sohasi deontologik madaniyat komponentlarita'lim tizimining turli modellaridan iborat bo'lib, ular xalqaro standartlarga javob beradi va etnik farqlarni hisobga oladi [8].

Muhim masala shundaki, bu tizimda o'qituvchilarni tayyorlash jarayonlarini modellashtirish raqamli iqtisodiyot, raqamli jamiyat va innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish ehtiyojlariga javob berishi kerak, bu o'qituvchilar ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi hujjatlarida belgilangan. Ularning faoliyatini baholash turli manbalardan, hukumat amaldorlari va ta'lim sohasi vakillaridan keladigan obyektiv va ekspert ko'rsatkichlariga asoslanishi lozim. O'qituvchilarni tayyorlash dasturlari va standartlari amaliy va psixologik-pedagogik tayyorgarlikning tarkibiy qismlarini, shu jumladan o'qitish usullari va axborot texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga olishi kerak. O'qituvchilarni tayyorlash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: boshlang'ich rasmiy ta'lim, kasbiy faoliyatning boshlanishi (kasbga kirish) va malaka oshirish. Maqolamizning asosiy maqsadi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda deontologik madaniyat komponentlarini rivojlantirish metodikasi va shakllari mavzusini, ularning samarali o'qitish va kasbiy rivojlanish uchun zarur kompetensiyalari va fazilatlarini shakllantirish asosida o'rganishdir. Talabalarni bo'lajak o'qituvchilik faoliyatiga tayyorlashni takomillashtirishda

deontologik madaniyat komponentlarini rivojlantirish uchun asosiy usullar va shakllarni aniqlash; bo'lajak o'qituvchilar uchun o'quv jarayoni modelini asoslash; ta'lim va fan sohasida yuzaga keladigan muammolarni ochib berish; ta'lim darajasi va sifatini aniqlash va diagnostika qilish, uning holati, qurilishi, foydalanilishi va rivojlanish imkoniyatlari hamda shart-sharoitlari to'g'risida axborot olish zarur [1].

Zamonaviy ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilarning ko'nikma va malakalarini ta'lim sifati bo'yicha me'yoriy hujjatlarga muvofiq shakllantirish zamonaviy pedagogikaning muhim muammosidir.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo'llanildi: nazariy usullar (sifat tahlili ta'limni boshqarish tizimi; sintez (usullar va texnologiyalarni yaxlit birlashtirish); aniqlashtirish (deduksiya) va induksiya; berilgan masalani o'rganishga turli yondashuvlarni taqqoslash; natijalarni umumlashtirish va tizimlashtirish (subyektlarning umumiy xususiyatlarini aniqlash); pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish jihatlari va samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini tasniflash usuli; diagnostic (fakultetlarda tahsil olayotgan talabalar bilan suhbat; ularni pedagogik faoliyatga tayyorligini aniqlash); empirik (tadqiqot natijalarini o'rganish; tabiiy sharoitlarda pedagogik kuzatuv (ta'lim jarayoniga sun'iy aralashuvlarsiz)); eksperimental (sifatni boshqarish tizimini joriy etish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarligini aniqlashga yordam beradigan tabiiy eksperiment); natijalarni grafik tarzda taqdim etish usullari (diagrammalar, jadvallar va grafiklar)[2].

Tadqiqotning eksperimental bazasi Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti (subyektlar - talabalar guruhi) bo'ldi. Tadqiqot uch bosqichda o'tkazildi:

1-rasm

Tadqiqot bosqichlari

Birinchi bosqichda pedagogika, iqtisodiyot, O'zbekiston ta'lim tizimida mavjud bo'lgan metodologik yondashuvlarni nazariy to'plash va tahlil qilish amalga oshirildi. Bu yondashuvlar oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonlarini modellashtirish mavzusiga bag'ishlangan. Dissertatsiyalar, O'zbekiston ta'limi hujjatlari, maqolalar, kitoblar, konferensiyalar materiallari o'rganildi. Ularda nazariyalar, texnologiyalar va usullar, pedagogik professionallik va kompetentlikni rivojlantirishning muayyan jihatlari chuqur va har tomonlama yoritilgan. Yaxlit, tuzilmaviy talablar tizimini shakllantirish va V-model ko'rinishidagi ta'limni nazorat qilish tizimini qurishni ifodalovchi texnologiyalar va usullar ko'rsatilgan. Ta'lim sifatini, kasbiy kompetentlikni, o'qitish samaradorligi va natijadorligini tartibga solish tizimidagi tadqiqot natijalari o'rganildi va namoyish etildi. Innovatsiyalar va biznes jarayonlar natijasida yuzaga kelgan oliy ta'lim tizimining muammolari va talablari aniqlandi. Tadqiqotning muammosi, obyekti, maqsadi, shakllari va texnologiyalari belgilandi, eksperimental tadqiqot o'tkazish rejasi tuzildi. Nazariy ma'lumotlarning umumlashtirilgan xulosalari taqdim etildi.

2. Ikkinchi bosqichda o'quv va amaliy mashg'ulotlar (maktabda) jarayonida talabalarni tabiiy sharoitda o'rganish va kuzatish o'tkazildi. O'qituvchilarining bolalarga sifatli material o'qitishga tayyorgarlik darajasi baholandi. Pedagogik faoliyat natijalari va samaradorligini oshirish uchun mumkin bo'lgan usullar va texnologiyalar baholandi. Oliy ta'lim muassasalarida sifat menejmenti tizimini joriy etish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda jarayonida deontologik madaniyat komponentlari modellashtirish metodikasi namoyish etildi. O'qituvchilar mahoratining universitetdagi muhit va ta'lim tizimi talablariga bog'liqlik darajasi tushuntirildi. Tadqiqotimizda "Bo'lajak o'qituvchilarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini joriy etishga tayyorlash modeli" asosida bo'lajak o'qituvchilarining sifatli o'qitishga tayyorligini aniqlash mezonlarini ochib berish bo'yicha ishlar olib borildi. Natijalar davlat talablari va ta'lim sifatini tartibga solish tizimi bilan taqqoslandi. Ta'limga qo'yiladigan talablarning yaxlit va tuzilmaviy tizimini namoyish etuvchi V-model ma'lumotlari aniqlandi va qayta ishlandi. Yosh avlodga ta'lim beradigan bo'lajak o'qituvchilar bilan so'rovnoma va suhbat o'tkazildi. Talabalarning tayyorgarlik darajasini aniqlovchi xulosalar tizimlashtirildi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida olingan natijalar umumlashtirildi [3].

3. Uchinchi bosqichda oliy ta'lim muassasalarida sifat menejmenti tizimini joriy etish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonlarini monitoring qilish bo'yicha ish jarayonida olingan materialni tizimlashtirish va tasniflash amalga oshiriladi. Tadqiqotning nazariy va amaliy xulosalari hamda natijalarini aniqlashtirish va asoslash, ushbu muammoning hozirgi tadqiqotlarini bizning ishimiz bilan qiyosiy tahlil qilish va taqqoslash amalga oshiriladi. Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimi sharoitida ishlashga pedagogik tayyorgarlikni ochib berishga bag'ishlangan olimlarning tajribalari jihatlari yoritiladi. Tabiiy eksperiment va suhbat natijalarini umumlashtirish va mantiqiy tizimlashtirish amalga oshiriladi. O'qitish samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan usullari taklif qilinadi. Olingan natijalar tasniflanadi va grafik tarzda taqdim etiladi. Shuningdek, yirik axborot loyihalarini boshqarish amaliyotidan olingan o'zaro bog'liq usullar va yechimlardan foydalanish asosida ta'lim sifatini nazorat qilishni takomillashtirish bo'yicha tavsiya va maslahatlar ko'rib chiqiladi.

O'zbekiston iqtisodiyoti, ta'lim tizimi bo'yicha o'quv mashg'ulotlarida jarayonlarini modellashtirish mavzusiga bag'ishlangan. Kredit modul tizimida bo'lajak o'qituvchilarning oliy ta'lim muassasalaridagi jarayonlari; dissertatsiyalarning axborot ma'lumotlari, O'zbekiston ta'limi, maqolalar, kitoblar, konferensiyalar o'rganildi, ularda nazariyalar, texnologiyalar va usullar, muayyan pedagogik professionalizm va kompetentlikni rivojlantirish jihatlari chuqur va har tomonlama o'rganildi. Ochib berilgan; yaxlit, tizimli tizimni shakllantirishni ifodalovchi texnologiyalar va usullar ko'rsatilgan talablar va V-model ko'rinishidagi ta'limni nazorat qilish tizimini qurish; tadqiqot natijalari ta'lim sifatini, kasbiy kompetentlikni, o'qitish samaradorligi va natijadorligini tartibga solish tizimi o'rganilgan va namoyish etilgan; oliy ta'lim tizimining muammolari va talablari innovatsiyalar va biznes-jarayonlar aniqlangan; tadqiqotning muammosi, obykti, maqsadi, shakllari va texnologiyalari ta'kidlangan muammo bo'yicha eksperimental tadqiqot o'tkazish rejasi tuzildi; umumlashtirilgan nazariy ma'lumotlarning xulosalari taqdim etildi [4].

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Ta'lim sifatini boshqarish tizimiga ko'ra bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonlarida deontologik madaniyat komponentlarining ahamiyati Oliy ta'lim tizimining hozirgi holati sifat menejmenti mavzusini zamonaviy dunyodagi axborot texnologiyalari va innovatsiyalar nuqtai nazaridan ko'rib chiqishni talab etadi. Jarayonlarning globallashuvi va milliy iqtisodiyotlarning uyg'unlashuvi mamlakatdagi ta'lim tizimlari va jarayonlariga e'tiborni qaratmoqda.

Bu holat davlatning ta'lim sifatini nazorat qilishi va unga moliyaviy yordam ko'rsatishida namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim sifati - bu shaxs tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarning aniq darajasi bo'lib, uning xabardorligini aks ettiradi va pedagogik faoliyat sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ta'lim faoliyatining sifati ma'lum standartlarga muvofiq o'quv jarayonini tashkil etish darajasiga mos keladi. Mamlakatda oliy ta'lim sifati ta'lim faoliyatiga bog'liq bo'lib, bu ta'lim sifatini nazorat qilish va tartibga solish tizimini joriy etish masalasini dolzarb qiladi.

Ta'lim sharoitlarini modernizatsiyalash va innovatsion o'zgarishlar bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash sifatiga quyidagi omillar orqali ta'sir ko'rsatadi: ta'lim dasturlari, hujjatlar va standartlar sifati; bo'lajak talabalarning tayyorgarligi; ta'limning axborot, uslubiy va moddiy ta'minoti; oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining malakasi; ta'lim sifati; ilmiy tadqiqotlar (maqolalar, dissertatsiyalar) darajasi; bilimlarni o'zlashtirish natijasi, o'qituvchilarning ko'nikma, sifat va qobiliyatlarining shakllanganlik darajasi, o'z-o'zini rivojlantirish motivatsiyasining mavjudligi va boshqalar; talabalarning kasbiy vazifalarni samarali bajarishga tayyorgarligi.

Ta'lim sifatini tartibga solish tizimi jihatlarini joriy etish orqali o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalarini tadqiq etgan. Yetakchi metodologik yondashuv sifatida kompetensiyaviy yondashuv belgilangan, chunki u amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, axloqiy va xulq-atvor sifatlarini, qadriyatli-motivatsion sohani rivojlantirishga qaratilgan.

So'nggi o'n yillikda o'qituvchilarning malakasi va tayyorgarligiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu g'oyalar ta'limni isloh qilish jarayonida amalga oshirilgan asosiy yondashuvga asoslanadi. O'sha paytda turli modellardan iborat oliy pedagogik ta'limga

o'tishga asoslangan o'qituvchilar tayyorlash tizimi rivojlanishining umumiy tendensiyasi aniqlangan (1-jadval).

Model xususiyatlari

Parallel: Barcha dasturlar va fanlar parallel ravishda o'qitiladi.

Nazariyani amaliyot bilan uyg'unlashtirish; o'quv dasturini o'rganish va kasbiy mavzulari;

Dastlabki yillarda izchil: Umumiy va tayanch fanlar o'rganiladi va amaliyot, psixologiya, pedagogika so'nggi bosqichda sodir bo'ladi;

Taqdim etilgan model kenja turlarni o'z ichiga olishi mumkin, (deotologik komponentlarga boy maxsus fanlar yakuniy kurslarda o'rganiladi).

Shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu modellar nazariy asosga ega va pedagogik jarayonning tuzilmaviy mexanizmlarini yaratishga, pedagogik hodisalarning mantiqiy bog'liqligini tadqiq etishga ta'sir ko'rsatishi kerak. Shuningdek, to'liq, tuzilmali talablar tizimini shakllantirish va ta'limni nazorat qilish tizimini qurish uchun mavjud bo'lgan V-modelni alohida ta'kidlash joiz. Ushbu model murakkab dasturiy ta'minot tizimlarini sinovdan o'tkazish sohasida keng tarqalgan. Ta'lim sifati talablari va ko'rsatkichlarini tizimlashtirish uchun sifat ko'rsatkichlari, tashqi va ichki ma'lumotlarni aniqlash zarur. Jamiyat, ish beruvchilar va abituriyentlarning talablari V-modelning (foydalanishdagi sifat) eng yuqori darajasi hisoblanadi. V-modelning ikkinchi darajasida hujjatlar va qonunlarda, tegishli darajadagi ta'lim standartlari va ma'muriy hujjatlarda belgilangan davlat talablari shakllantiriladi. Umuman olganda, ular yaxshi aniqlangan va tashqi sifat ko'rsatkichlarini tashkil etadi. Uchinchi va to'rtinchi darajalar oliy ta'lim muassasalarining ta'lim xizmatlariga qo'yiladigan talablarini shakllantirish uchun mas'ul bo'lib, bu ta'lim dasturlari, rejalar va ta'lim muassasasi darajasidagi nizomlarda aks ettiriladi. Ushbu talablar ikkinchi darajaga bo'ysunadi va shakllanadi. Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining malakasi; ta'lim sifati; ilmiy tadqiqotlar darajasini (maqolalar, dissertatsiyalar); bilimlarni o'zlashtirish natijasi, ko'nikma, sifat va malakalarning shakllanganlik darajasi o'qituvchilar, o'z-o'zini rivojlantirish motivatsiyasining mavjudligi va boshqalar; o'quvchilarning kasbiy faoliyatni bajarishga tayyorligi samarali ishlaydi. O'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalarini ta'lim sifati tartibga solish tizimining jihatlarini joriy etish. Yetakchi metodologik yondashuv kompetensiyaviy yondashuv sifatida ta'riflangan, chunki u amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, rivojlantirishga qaratilgan. Axloqiy, xulq-atvor sifatleri, qadriyatli-motivatsion soha. So'nggi o'n yillikda o'qituvchilarning malakasi va tayyorgarligiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bular g'oyalar ta'limni isloh qilish jarayonida amalga oshirilgan asosiy yondashuvga asoslanadi. U o'sha paytda oliy ta'limga o'tishga asoslangan o'qituvchilar tayyorlash tizimi rivojlanishining umumiy tendensiyasi edi. Turli modellardan iborat pedagogik ta'lim aniqlandi (1-jadval). Umuman olganda, ular yaxshi aniqlangan va tashqi sifat ko'rsatkichlarini tashkil etadi. Uchinchi va to'rtinchi darajalar O'zbekiston Respublikasi ta'lim dasturlari, rejalar va ta'lim muassasasi darajasidagi nizomlar. Ushbu talablar ikkinchi daraja va shaklga bo'ysunadi.

Taqdim etilgan model jamiyat tomonidan ta'lim jarayoniga qo'yiladigan barcha talablarni aniqlash va oydinlashtirishga, shuningdek, xizmatlarning ushbu talablarga va sifat darajasiga muvofiqligini tasdiqlashga yordam beradi.

Tabiiy tajriba bosqichlari:

Ushbu tajriba quyidagi ish bosqichlarini o'z ichiga oldi:

O'quvchilar va o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazish, o'quv jarayonida tabiiy eksperiment o'tkazish va bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash bosqichlarini aniqlash; o'qituvchilarning dars berishga tayyorgarlik darajasini monitoring qilish; tadqiqot natijalarini grafik tarzda qayta ishlash va taqdim etish. Ta'lim sifatini boshqarish tizimining mavjudligi asosida talabalarning o'quv jarayonini tartibga solish jihatlarini aniqlash. Bo'lajak o'qituvchilarga deontologik madaniyatini shakllantirishda qo'yiladigan talablar va ta'lim sifatini tartibga solish texnologiyasini ishlab chiqish.

Tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarning o'quv jarayonini kuzatish va ularning ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablarga muvofiq o'qitishga tayyorgarligini aniqlash jarayonini o'z ichiga oldi. Shuningdek, suhbat usuli va O.Yu. Usataning (2019) modeli asosida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining sifatli o'qitishga tayyorlik mezonlaridan foydalanildi.

Bundan tashqari, tajriba talabalarni kuzatish va ularning tegishli darajada shakllangan kasbiy ko'nikma va qobiliyatlarini o'rganishga asoslangan. Xususan, bizning tadqiqotimiz bo'lajak o'qituvchining amaliy va ilmiy-nazariy tayyorgarlik darajasiga qaratilgan. Tadqiqotda jami 144 nafar talaba ishtirok etdi, ulardan 65 nafari bilan suhbat o'tkazildi va ular tajribaning bevosita ishtirokchilari sifatida kuzatib borildi.

Diagnostik tekshiruv natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, 45% talabada past (intuitiv-reproduktiv) daraja aniqlandi, chunki ularda o'qituvchilik faoliyatiga qiziqish va motivatsiya yo'q edi. Bunday talabalarga shaxsni tarbiyalash va o'qitish jarayonlarini aks ettirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar xususiyatlarini namoyish etish va hokazolar qiyin kechadi. Bundan tashqari, bu guruh ishtirokchilari o'qitish jarayoni haqida faqat boshlang'ich tushunchaga ega (harakatlarni nusxalash darajasida), ular ma'lum harakatlarni faqat tez-tez qo'llash va namuna ko'rsatilgandan so'ng o'zlashtira oladilar. Shuningdek, muhim jihati shundaki, ishtirokchilarda o'zini namoyon qilish, ijodiy rivojlanish va o'z ustida ishlash motivatsiyasi yo'q, shuning uchun ular o'qituvchilarning kasbiy yo'naltirilgan yordamiga muhtoj. 19% talabada yuqori (ijodiy) daraja aniqlandi, chunki ularda pedagogik faoliyatga chuqur qiziqish mavjud edi. Bundan tashqari, ular mukammal nazariy bilimga ega bo'lib, o'quv jarayonida turli usul va vositalarni zamonaviylashtirish hamda qo'llash ko'nikma va malakalarini egallagandilar. Bu guruh talabalari mustaqil ravishda turli shakl, metod va vositalarni yaratib, qo'llay oladi, o'z natijalarini xolisona baholay oladi va o'quv jarayonini tanqidiy tahlil qila oladi. Tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarning o'quv jarayonini monitoring qilish va ularning tayyorgarligini aniqlash jarayonini o'z ichiga oldi. Ta'lim sifatiga qo'yiladigan talablarga muvofiq o'qitish. Shuningdek, suhbat usuli va bo'lajak o'qituvchilarining sifatli o'qitishga tayyorlik mezonlari ishlatilgan. Bundan tashqari, tajriba-sinov ishlari talabalarni kuzatish va kasbiy ko'nikmalarning mavjudligi va tegishli darajada shakllangan qobiliyatlar. Xususan, bizning tadqiqotimiz bo'lajak o'qituvchining amaliy va ilmiy-nazariy asoslari. Tadqiqotda institutning jami 144 nafar talabasi ishtirok etdi, 65 nafar ishtirokchi bilan suhbat o'tkazildi va bevosita ishtirokchilar sifatida monitoring qilindi. Diagnostik tekshiruv natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, 45% bemorlarda past ko'rsatkich aniqlangan va (intuitiv-reproduktiv) daraja, chunki ularda o'qituvchilik faoliyatiga qiziqish va motivatsiya bo'lmagan. Bunday o'quvchilar shaxsni tarbiyalash va o'qitish jarayonlarini aks ettirishlari, shaxsning zamonaviy pedagogik texnologiyalar va boshqalar. Bundan tashqari,

ushbu subyektlar guruhi faqat dastlabki tushunchaga ega. O'qitish jarayoni (harakatlardan nusxa ko'chirish darajasida), ular ma'lum bir harakatlarni faqat tez-tez qo'llash orqali o'zlashtirishi mumkin, keyin namuna taqdim etish. Shuningdek, muhim jihati shundaki, sinalluvchilarda o'z-o'zini anglash, ijod qilish motivatsiyasi yetishmaydi. Rivojlanish va o'z-o'zini tarbiyalash, shuning uchun ular o'qituvchilarning kasbiy yo'naltirilgan yordamiga muhtoj. 19% o'quvchilarda yuqori (ijodiy) daraja, chunki ularda pedagogik faoliyatga qiziqish kuchli bo'lgan. Bundan tashqari, ularda mukammal nazariya mavjud edi. Zamonaviylashtirish va turli usullar va vositalarni qo'llash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egalladi. Bu guruh talabalari mustaqil ravishda turli shakl, metod va vositalarni yaratib, qo'llay olganlar. O'qitish, ularning natijalariga xolisona qarash, o'quv jarayonini tanqidiy tahlil qilish.

2-rasm

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi

Sinalluvchilarning 26 foizi yetarli (konstruktiv-izlanish) tayyorgarlik darajasiga ega edi. Bu ularning o'qitishga va ijodiy o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan qiziqishida namoyon bo'ldi. Ushbu talabalar psixologik, pedagogik va kasbiy fanlar bo'yicha innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishning o'rtacha darajasiga ega edilar. Bu ta'lim tizimi talablariga muvofiq edi. Shuningdek, o'z-o'zini baholash va o'z-o'zini anglash muhim, ammo harakatlar tizimini tanlash sezilarli kuch talab qiladi (1-rasm). Shunday qilib, talabalarning aksariyati pedagogik faoliyatga tayyor emasligi va o'z malakasini oshirish, shaxsiy fazilatlarini va ongini ta'lim sifatini boshqarish tizimiga muvofiq yuksaltirish uchun maxsus usullar va shakllardan foydalanish zarurligi aniqlandi. Bundan tashqari, talabalarning tayyorgarlik mezonlari aniqlandi, xususan: rag'batlantiruvchi-motivatsion, ijodiy, axborot, shaxsiy-qadriyatli, mahsuldor-refleksiv va operatsion-faoliyatli[5]. Oliy ta'lim muassasalari

uchun o'quv jarayonini ta'lim sifatini boshqarish tizimiga muvofiq tartibga solish muhim ahamiyatga ega. Bu tizim quyidagi jihatlarga asoslanadi: jarayonlarni amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni ishlab chiqish va mumkin bo'lgan natijalarni aniqlash; jarayonlarni amalga oshirish ketma-ketligini belgilash; o'qitish samaradorligini aniqlash uchun nazorat usullarini (monitoring, o'lchash) davriy ravishda qo'llash; jarayonlar faoliyatini ta'minlash uchun zarur resurslarni ajratish; mas'ul o'qituvchilar va olimlarni tayinlash; yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash; jarayonlar va sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish; jarayonli yondashuv, takomillashtirish, rahbarlik, mijozlarga yo'naltirilganlik, xodimlarni jalb qilish, aloqalarni boshqarish va haqiqiy ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish tamoyillariga rioya qilish.

Bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim sifatini nazorat qilish va tartibga solish texnologiyasi uch bosqichni o'z ichiga olishi kerak:

1) sifat uchun mas'ul bo'lgan, talablarga rioya etilishini ta'minlaydigan, ularni umumlashtiradigan va aniqlashtiruvchi, jarayonlar va tartib-qoidalarni ishlab chiqadigan. Kengashni shakllantirish;

2) zamonaviy sifat standartlariga bo'ysunishi va ta'lim sifatini tartibga solish tizimlarini to'ldirishi kerak bo'lgan tarkibiy bo'linmalar sohasidagi rahbarlar va mas'ul shaxslarni tayyorlash;

3) sifat nazorati va diagnostikasi, erishilgan maqsadlarni baholash va oldingi daraja bilan taqqoslash [6].

Shu yo'l bilan malakali o'qituvchilar tayyorlashga qo'yiladigan talablarni yaratish va deontologik madaniyatini shakllantirishda jarayonlarini modellashtirish mumkin. Birinchidan, o'qituvchining nazariy, metodologik, amaliy va insonparvarlik tarkibiy qismlarining birligida ilmiy tayyorgarligini ta'minlash zarur, bunda kasbiy amalga oshirish bilan uyg'unlikda bo'lishi kerak. Ikkinchidan, talabaning shaxsiy jihatini, uning motivatsiyasi, ko'nikmalari, qobiliyatlari va moslashuvchanlik imkoniyatlarini rivojlantirish zarur. Bundan tashqari, bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini, uning ijodkorligini, o'zini o'zi anglash va o'z-o'zini tasdiqlash istagini shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi [7].

3-rasm

Oliy ta'lim muassasalari uchun kredit modul tizimiga muvofiq o'quv jarayonini tartibga solishning muhim jihatlari

Oliy ta'lim muassasalari uchun kredit modul tizimiga muvofiq o'quv jarayonini tartibga solish muhim ahamiyatga ega. Quyidagi jihatlarga asoslangan ta'lim tizimi: jarayonlarni amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni ishlab chiqish va mumkin bo'lgan natijalarni aniqlash; amalga oshirish; jarayonlarining ketma-ketligini aniqlash; nazoratni davriy ravishda qo'llash, o'qitish samaradorligini aniqlash usullari (monitoring, o'lchash); jarayonlar faoliyatini ta'minlash; mas'ul bo'lgan o'qituvchilar va olimlarni tayinlash; yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash; jarayonlarni va sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish; jarayonli yondashuv tamoyillariga rioya qilish, takomillashtirish, yetakchilik, mijozlarga yo'naltirilganlik, xodimlarni jalb qilish, aloqalarni boshqarish va qarorlar qabul qilish haqiqiy ma'lumotlar [8].

XULOSA

Yuqoridagilarning barchasini umumlashtirib, mamlakatimizda samarali ta'lim makonini yaratishda ta'lim sifati asosiy rol o'ynaydi, degan xulosaga kelish mumkin. Shu sababli, Ukrainada ta'lim faoliyatining muhim tamoyili ta'lim jarayonini tartibga solishdir. Ta'lim sifati bo'lajak o'qituvchilarning deontologik kaspiy kompetensiyalari, ularning bilimlari, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga asoslanadi, bu esa o'qituvchilarning ta'lim faoliyatiga tayyorgarlik masalasini faol o'rganishga turtki bo'ladi. Bu bo'lajak o'qituvchilarning bilimlarini nazorat qilish va tizimli monitoring qilishning sababidir, bu esa ta'lim sifatini boshqarish tizimiga mos keladi. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida doimiy ravishda tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda, bu oliy ta'limning ichki sifatini ta'minlash tizimini takomillashtirishga ta'sir qiladi. Natijada, oliy ta'lim muassasalarida kredit modul tizimini joriy etish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni deontologik madaniyatini shakllantirish jarayonlarini modellashtirish uchun yangi usul va yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Shuningdek, zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning yetakchi yo'nalishi kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlarga asoslangan o'qitishning yangi modelini yaratish ekanligi ta'kidlanishi lozim. Uning asosiy xususiyatlari umrbod ta'lim, qayta tayyorgarlik va yangi umumlashtirilgan ko'nikmalarni egallash bo'ladi. Bu o'quv

jarayonida yangi maqsadga yo'naltirishni yaratadi, bunda bo'lajak mutaxassis o'qituvchini tayyorlashdagi ta'lim bosqichining barcha tarkibiy qismlari integratsiyalashgan bo'lishi kerak. O'qituvchilar malakasi va talabalarni o'qitishni o'rganishga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu maqola materiallari pedagogik kompetentlik, ta'lim tizimidagi deontologik yondashuvlar, oliy ta'lim muassasalaridagi mavjud muammolar, o'quv jarayonidagi qiyinchiliklar va shu kabi masalalar bilan qiziquvchi o'qituvchilar, ma'ruzachilar va olimlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, talabalar bo'lajak o'qituvchilarning kaspiy tayyorgarlik mezonlari to'g'risidagi dolzarb materiallarni topadilar, bu ularga o'z mahoratini oshirish va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, ushbu maqola ma'lumotlari standartlar va talablarni izlanuvchilar uchun muhim va ma'lumotli bo'ladi, chunki bizning tadqiqotimiz ta'lim sifatini boshqarish tizimiga muvofiq o'quv jarayonini tartibga solish usullarini taqdim etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Agapova M. B. Formation of professional competence of future social security specialists in the process of professional training // Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko: Scientific Journal. Pedagogical Sciences. 2018. №3 (94). – P. 10-15.
2. Androschuk I. Innovative methods of training future teachers of labor education and technology for pedagogical interaction in professional activities // Problems of Modern Teacher Training. 2017. Vol. 16. – P. 86-92.
3. Anisimova T., Sharafeeva L. Methodical training of future teachers as a requirement of new standards // Journal of Social Studies Education Research. 2018. Vol. 9, №2. – P. 65-79.
4. Berseneva O. Professional training tasks as an instrument monitoring of the methodical competence of future teachers // Standards and Monitoring in Education. 2017. №2. – P. 9-16. DOI: <https://doi.org/10.12737/25137>
5. Bilyakovska O. Professional training of future teachers of natural sciences and mathematics: Qualitative measurement // Pedagogical Sciences. 2017. Vol. II (LXXX). – P. 125-129.
6. Dziana O. Introduction of quality management system in higher educational institutions. 2017. http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/41906/2/2017/provadhennia_systemy_upravlinnia_58-59.pdf
7. Fokin N. I., Ivchenko M. V., Sirotenko N. D., Artemyeva R. A. Technology of introduction of quality management system in the organization of professional education // Humanities and Social Sciences. 2017. №5. – P. 169-174.
8. Grinevich L. M. Cabinet of Ministers of Ukraine 2018 About the statement of the concept of development of pedagogical education. 2018. – URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti>